

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

CAMPUS D'ALCOI

IX Congreso I+D+i Campus d'Alcoi Creando sinergias

13 y 14 de Julio de 2022

UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

CAMPUS D'ALCOI

**IX CONGRESO I+D+i CAMPUS DE ALCOY.
CREANDO SINERGIAS**

LIBRO DE RESÚMENES

Escuela Politécnica Superior de Alcoy

Alcoy, 13 y 14 de julio de 2022

Edita: Compobell, S.L.

ISBN: 978-84-124892-9-3

DEPÓSITO LEGAL: MU 1171-2022

IMPRESIÓN: Compobell, S.L.

Nota editorial: Este libro de resúmenes se ha realizado con las contribuciones de cada autor. Las modificaciones realizadas no han supuesto ningún cambio del contenido científico de las aportaciones.

Estudio de la humectabilidad de tejidos lignocelulósicos y sintéticos para el posterior empleo en un proceso de evaporación natural de efluentes concentrados

López Borrell, Alexis ⁽¹⁾, Lora García, Jaime ⁽¹⁾, Fombuena Borrás, Vicent ⁽²⁾, Cardona Navarrete, Salvado Cayetano ⁽¹⁾, López Pérez, María Fernanda ⁽¹⁾

(1) Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM), Departamento de Ingeniería Química y Nuclear, Universitat Politècnica de València, Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, Alcoi, (Alicante) e-mail: allobor1@epsa.upv.es

(2) Instituto de Tecnología de Materiales (ITM), Universitat Politècnica de València, Plaza Ferrándiz y Carbonell s/n, Alcoi, (Alicante)

RESUMEN

En el siguiente trabajo se ha tratado de estudiar la humectabilidad de telas naturales y telas sintéticas comerciales para reducir el volumen de residuos procedentes de aguas salobres, aguas de desaladoras o de lixiviados. Lo que se pretende es reducir el volumen de residuos que se generan en estas actividades evaporando agua aprovechando telas naturales y telas sintéticas con el fin de comparar aquellas que puedan presentar una mayor absorción de agua y una menor retención de contaminantes.

Para realizar este estudio se han comparado las características ofrecidas de absorción de agua y retención de sales por telas naturales de yute, lino, bambú y wet-laid, luego las telas sintéticas comerciales de fibra de vidrio no tejida, fibra de vidrio tejida, aramida y poliéster. En los diferentes ensayos realizados se ha observado que las telas más absorbentes son capaces de retener una alta cantidad de agua y al exponer las telas a un agua sintética salobre aquellas que poseen unas fibras más amplias la cantidad de sales retenidas entre ensayos aumenta poco a poco entre cada ciclo realizado.

Palabras clave: fibras naturales, fibras sintéticas, absorción, retención, humectabilidad, LAC.

INTRODUCCIÓN

Actualmente la generación de residuos es cada vez más elevada debido al crecimiento demográfico en todo el planeta. Esto conlleva a que las industrias actuales tengan un ritmo de producción más elevado y por ello una generación de residuos más elevada, ya sea por generación de efluentes concentrados o como residuo final de un proceso productivo. En el caso de lixiviados procedentes de residuos sólidos urbanos estos se han tratado generalmente en procesos biológicos aerobios en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR's) pero la composición de estas aguas es variada, con un alto contenido de materia orgánica, metales pesados y sales inorgánicas que pueden afectar a estas instalaciones. Debido a estas características se han implementado diferentes técnicas para tratar estos residuos como es la tecnología de membranas o procesos de oxidación avanzados [1]. Otras empresas con una alta producción diaria y que no pueden parar sus procesos son las desaladoras. En el caso de agua de mar para obtener agua dulce su producción se ha disparado en los últimos años, donde en 2015 se estimó una capacidad de producción de $97.5 \cdot 10^6$ m³/d y se estima que para 2050 aumente a $192 \cdot 10^6$ m³/d. De esta manera se puede observar la

cantidad de residuos que se pueden llegar a generar en la corriente de rechazo del sistema de membranas [2].

En este trabajo se propone el uso de tejidos realizados a partir de fibras naturales y tejidos sintéticos con el fin de comparar quien ofrece mejores resultados para el tratamiento de este tipo de aguas. Esto es debido a que en los últimos años las fibras obtenidas a partir de restos lignocelulósicos, como el bambú o el yute, han creado un mercado con una producción cada vez más elevada llegando a producir anualmente más de 25 millones de toneladas [3]. De esta manera aprovechando un recurso natural y de bajo coste se plantea como alternativa a otros procesos más agresivos o perjudiciales para el tratamiento de los residuos que se generan en este tipo de instalaciones.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para los ensayos realizados se dispone de un depósito en el que se sumergeran las telas recortadas con una profundidad suficiente que cubra la tela hasta 2 cm por encima de su superficie, de manera que dificulte lo menor posible la superficie de absorción y la tela disponga de líquido suficiente para realizar el ensayo. Además del depósito se ha requerido un soporte con pinza metálica para mantener las telas en posición vertical para escurrirlas tras ser sumergidas donde no esté obstaculizada por ningún elemento y se sostenga sobre el soporte con la menor cantidad de material auxiliar posible. Esta metodología ha sido adaptada a partir de la norma UNE-EN ISO 9073-6 Textiles. Métodos de ensayo para los no tejidos. Parte 6: Absorción.

Entre las telas mencionadas en el apartado anterior se destaca la tela de wet-laid, esta técnica permite elaborar telas no tejidas mediante la mezcla de fibras lignocelulósicas con materiales poliméricos [4]. Para este proyecto se ha empleado un tela wet-laid compuesta de un 70% de restos de poda de palmera, un 10% de lyocell (restos de celulosa a partir de pulpa de madera) y como matriz polimérica un 20% de PLA. Esta tela de wet-laid al mismo tiempo se comprobó de 2 maneras, una de ellas sin tratar la matriz polimérica térmicamente (WL-ST) y otra realizándole un tratado térmico (WL-T) para conferirle mayores propiedades mecánicas. Con estas muestras se han realizado ensayos para 8 tejidos y 5 muestras de cada una, contando 2 de wet-laid.

El procedimiento experimental que se siguió fue el recorte de 5 muestras cuadradas de cada tela empleada de un tamaño de 10 cm de lado. Una vez recortadas cada una de las muestras a analizar se insertaron en una estufa a 40°C durante 24 h para eliminar la humedad contenida en las muestras, una vez transcurrido este tiempo las muestras se insertaron en un desecador hasta alcanzar la temperatura ambiente y anotar su masa.

Cada una de estas telas se sujeto a una pieza metálica para sumerjirla en la disolución con la ayuda de una pinza, intentando limitar el contacto en la superficie de la tela para tener la mayor cantidad en contacto con la disolución. Estas muestras se sumergen de forma oblicua en la disolución, para evitar la formación de burbujas en la superficie que dificulten la absorción, durante un tiempo de (60 ± 1) s. Tras este tiempo de contacto con la disolución se extrae de la misma forma que se ha insertado y la muestra se sujeta a un soporte sin escurrirla mecánicamente, dejando que el líquido excedente caiga a la misma disolución durante un tiempo de (120 ± 3) s. Una vez transcurrido este tiempo se quitan de la tela la pinza y el soporte metálico depositando la tela sobre un vidrio de reloj y pesándola en una balanza, de esta manera se registra su masa una vez ha absorbido el líquido en el que ha estado en contacto.

Para comparar los resultados se ha empleado la capacidad de absorción de líquido (LAC) descrito en la siguiente expresión:

$$LAC = \frac{m_n - m_k}{m_k} \cdot 100$$

Donde m_k (g) es la masa de la probeta seca y m_n (g) es la masa de la probeta y el líquido absorbido al final del ensayo.

Una vez se ha realizado el ensayo con todas las muestras, estas se insertan en estufa durante 24 h a 40°C para eliminar toda la humedad contenida en ellas y partir de las mismas condiciones experimentales para los siguientes ensayos a realizar.

Los ensayos se realizaron comparando la absorción de líquido en agua destilada para todas las muestras de tejidos disponibles y posteriormente comparando los resultados obtenidos sumergiendo las muestras en aguas salobres preparadas a partir de una analítica real de una planta de desalación con membranas de aguas salobres. De esta manera se compara los resultados obtenidos y se observa si hay diferencia al exponer las telas a la absorción de líquidos en presencia de sales y si estas retienen parte de estas sales aumentado el peso de las telas.

RESULTADOS

Los ensayos realizados con las telas se comprobaron a lo largo de 5 días, tanto para agua destilada como para la disolución de aguas salobres. Esto se realizó para observar si había un deterioro en los tejidos o por otra parte se realizaba un cambio en la absorción. En la Figura 1 se puede observar la capacidad de absorción en agua destilada de los tejidos ensayados. Como se puede apreciar aquellos tejidos con mayor capacidad de absorción son los tejidos de wet-laid y el tejido de poliéster. Las desviaciones que se aprecian pueden ser debidas al tiempo que está en contacto el tejido con el agua destilada, ya que en el minuto que están sumergidas pueden no llegar a alcanzar su máxima capacidad de absorción. También se puede apreciar como aquellos tejidos más hidrofóbicos, como las fibras de vidrio, son los que menos capacidad de absorción muestran al agua destilada.

Figura 1. Capacidad de absorción de agua destilada frente a las aguas salobres a los 5 ciclos de absorción y secado. •Agua destilada, •Aguas salobres

Junto a la absorción con agua destilada se muestra la absorción cuando los tejidos son expuestos a aguas salobres. Como se puede apreciar en la mayoría la capacidad de absorción aumenta considerablemente respecto a la absorción mostrada cuando las telas se sumergen en agua destilada. Esto puede ser debido a que al compararse en el 5º ciclo de absorción las telas ya muestran sales adheridas sobre la su superficie y estas pueden actuar de puentes de unión para facilitar la absorción de líquido en presencia de sales de una manera más rápida en el tiempo que estan en contacto.

CONCLUSIONES

Los ensayos de caracterización han mostrado que los tejidos naturales son capaces de retener una alta cantidad de agua comparandolas con los tejidos de fibra de vidrio y de aramida. La tela de poliéster pese a ser hidrofóbica ha mostrado una alta capacidad de absorción en ambos ensayos realizados, esto es debido a que pese a su carácter de repulsión al agua se utiliza ampliamente en el mercado para fabricar balletas absorbentes.

En el caso de la exposición de los tejidos a las aguas salobres se observa que la capacidad de absorción del líquido aumenta en la mayoría de casos. Esto puede ser debido a que tras cada ciclo de absorción y secado los tejidos ivan acumulando sales en su estructura. Este fenómeno puede haber desencadenado en que los cristales de sales formados sobre los tejidos actuen como puente de unión y favorezcan la absorción de agua en el tiempo de 1 min que está en contacto con la disolución.

En este punto ya se ha podido realizar una preselección de tejidos para trabajos posteriores, donde se estudiará la evaporación natural de los tejidos al agua y su exposición a disoluciones de sales saturadas e insaturadas. Por otra parte, se estudiará la presión de vapor de disoluciones saturadas, insaturadas y mezclas de sales inorgánicas típicas en aguas salobres que permitirán el ajuste de modelos más complejos.

REFERENCIAS

- [1] Teng, Chunying; Zhou, Kanggen; Peng, Changhong; Chen, Wei (2021). "Characterization and treatment of landfill leachate: A review". *Water Research*, v. 203, p.p. 1-13. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117525>
- [2] Darre, Natasha C.; Toor, Gurpal S. (2018). "Desalination of Water: a Review". *Current Pollution Reports*, v. 4, p.p. 104–111. Springer. <https://doi.org/10.1007/s40726-018-0085-9>
- [3] Radzi, Ahmad M.; Zaki, Sheik A.; Hassan, Mohamad Z.; Ilyas, Rushdan A.; Jamaludin, Khairur R.; Daud, Mohd Y. M.; Aziz, Sa'ardin A. (2022). "Bamboo-Fiber-Reinforced Thermoset and Thermoplastic Polymer Composites: A Review of Properties, Fabrication, and Potential Applications". *Polymers*, v. 14, p.p. 1-21. MDPI. <https://doi.org/10.3390/polym14071387>
- [4] Hubbe, Martin A.; Koukoulas, Alexander A. (2016). "Wet-laid Nonwovens Manufacture – Chemical Approaches Using Synthetic and Cellulosic Fibers". *BioResources*, v. 11, n. 2, p.p. 5500-5552. doi:10.15376/biores.11.2.Hubbe